

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA MUNICIPAL N° 402-2018-MDC
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el Nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas - RASA, y Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas - CISA de la Municipalidad Distrital de Carabayllo
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Carabayllo
Fecha de promulgación o publicación	: 25 de septiembre de 2018
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H585706
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: El último párrafo del artículo 29 de la ordenanza establece que mediante el uso del acta de fiscalización se realizan actividades de control solo con finalidad orientativa.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo III del Título Preliminar de la ordenanza establece que la Potestad Sancionadora y el Procedimiento Administrativo Sancionador Municipal se rigen por los principios correspondientes al procedimiento sancionador que prevé el Texto Único

	Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Eficacia	: El artículo III del Título Preliminar de la ordenanza establece que la Potestad Sancionadora y el Procedimiento Administrativo Sancionador Municipal se rigen por los principios establecidos en el Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: El artículo 5 de la ordenanza dispone realizar programas de difusión de normas sobre obligaciones, prohibiciones, multas y medidas complementarias.
Advertencia	: El numeral 3 del artículo 29 de la ordenanza regula que las actuaciones de fiscalización municipal pueden concluir, entre otros, con la advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de responsabilidades administrativas.
Medidas correctivas	: La ordenanza define que las medidas correctivas son las disposiciones que tienen como efecto restaurar la legalidad, las cuales buscan reponer la situación alterada por la infracción a su estado anterior y/o que esta no se continúe desarrollando en perjuicio del interés colectivo, precisando que la medida correctiva se establece a través de una Resolución de Sanción Administrativa; según lo regulado en el numeral 9.6 de su artículo 9.
Sanción	: La ordenanza define a la sanción como la consecuencia jurídica de carácter administrativo, que se genera frente a la comisión de una infracción a través de una multa administrativa, siendo esta una suma cuantificable de dinero que debe pagar el infractor a la municipalidad, la misma que se formaliza a través de un resolución de sanción; según lo regulado en el 9.5 de su artículo 9.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por dos disposiciones reguladas en el artículo 5 y el último párrafo de su artículo 29.
Observaciones y/o comentarios	: La ordenanza fue declarada inconstitucional por el literal ii del Resolutivo N° 1 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 00002-2023-PI/TC,

	publicada el 19 julio de 2025. No se ha publicado una nueva ordenanza hasta la fecha de realizada la presente fecha.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	
Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	X
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	